

Extend Vocabulary di Schema.org Menggunakan Data Aset Crypto Pada Situs Web Indodax.com

Rahmat Hidayat, Nur Aini Rakhmawati

Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Teknik Kimia, Sukolilo, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Data aset crypto cukup detail untuk mempermudah pengguna yang sedang memantau pergerakan nilai aset tersebut. Situs web Indodax.com merupakan salah satu platform legal dari Indonesia yang menampung transaksi aset kripto. Pada artikel ini menyajikan visualisasi data berupa RDF dan Turtle di situs web Indodax.com. Dataset yang diambil berupa nilai aset crypto yang diambil saat ini. Situs web indodax.com memiliki 116 jenis aset kripto. Sebagai percobaan, akan diambil 3 baris atau 3 jenis aset crypto. Data yang sudah dilakukan visualisasi, selanjutnya adalah melakukan penambahan vocabulary.

1. Dataset

Dataset yang diambil adalah data yang berasal dari situs web indodax.com. Sebagai salah satu situs penyedia aset crypto yang ada di Indonesia, situs web ini memiliki 116 jenis aset crypto. Besarnya animo masyarakat Indonesia terhadap aset crypto menjadi alasan pengambilan tabel pada situs ini. Tabel pada indodax.com yang terdiri dari 116 jenis aset crypto, memiliki isi yaitu market, nama aset, harga terakhir dalam rupiah, volume, dan persentase perubahan nilai aset. Data ini dikumpulkan pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 19.30 WIB.

No	Market	Nama Aset	Harga Terakhir	Vol24h	Charge
1	BTC	Bitcoin	812.498.000	75,1bn IDR	0.88%
2	TEN	Tokenomy	695	1,0bn IDR	1.08%
3	AAVE/IDR	AAVE	5.350.002	1,4bn IDR	0.89%

2. Format Turtle dan RDF

Format data turtle yang diambil pada tabel di situs web indodax.com berupa tabel, sebelumnya berupa tag HTML, kemudian diubah ke dalam format turtle. Selain itu, format data RDF juga dapat disajikan seperti dibawah ini.

a. Format Turtle

```
@prefix rdf:< http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.
```

```
@prefix xsd:< https://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.
```

```
@prefix rdfs:< https://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.
```

```
@prefix indodax:<https://indodax.com/market>.
```

```
indodax:Market
```

```
indodax:Market indodax: BTC/IDR;
```

indodax>NamaAset indodax: Bitcoin;
indodax:HargaTerakhir indodax: "812.498.000"^^xsd:float .
indodax:Vol24h indodax: "75,1bn IDR"^^xsd:float .
indodax:PercentChange indodax: "0.88%"^^xsd:float .

indodax:Market

indodax:Market indodax: TEN/IDR;
indodax>NamaAset indodax: Tokenomy;
indodax:HargaTerakhir indodax: "695"^^xsd:float .
indodax:Vol24h indodax: "1,0bn IDR"^^xsd:float .
indodax:PercentChange indodax: "1.08%"^^xsd:float .

indodax:AAVE

indodax:Market indodax: AAVE/IDR;
indodax>NamaAset indodax: AAVEE;
indodax:HargaTerakhir indodax: "5.350.002"^^xsd:float .
indodax:Vol24h indodax: "1,4bn IDR"^^xsd:float .
indodax:PercentChange indodax: "0.89%"^^xsd:float .

b. Format RDF

```
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
  xmlns:cd="https://indodax.com/market">
  <rdf:Description
    rdf:about="https://indodax.com/market">
    <cd:Market>BTC/IDR</cd:Market>
    <cd>NamaAset<Bitcoin</cd>NamaAset>
    <cd:HargaTerakhir>812.498.000</cd:HargaTerakhir>
    <cd:Vol24h>75,1bn IDR</cd:Vol24h>
    <cd:%Change>0.88%</cd:%Change>
  </rdf:Description>

  <rdf:Description
    rdf:about="https://indodax.com/market">
    <cd:Market>TEN/IDR</cd:Market>
    <cd>NamaAset<Tokenomy</cd>NamaAset>
    <cd:HargaTerakhir>695</cd:HargaTerakhir>
    <cd:Vol24h>1,0bn IDR</cd:Vol24h>
    <cd:%Change>1.08%</cd:%Change>
  </rdf:Description>

  <rdf:Description
    rdf:about="https://indodax.com/market">
    <cd:Market>AAVE/IDR</cd:Market>
```

```
<cd>NamaAset>AAVE</cd>NamaAset>  
<cd>HargaTerakhir>5.350.002</cd>HargaTerakhir>  
<cd>Vol24h>1,4bn IDR</cd>Vol24h>  
<cd>%Change>0.89%</cd>%Change>  
</rdf:Description>  
</rdf:RDF>
```

3. Gambar Visualisasi RDF

Berikut ini adalah hasil visualisasi data dari RDF. Terdapat 3 jenis gambar, yaitu baris Bitcoin, Tokenomy, dan AAVEE.

a. Bitcoin

b. Tokenomy

c. AAVEE

4. Extend Vocabulary

@prefix rdf: < http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>.

@prefix xsd: < https://www.w3.org/2001/XMLSchema#>.

@prefix rdfs: < https://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>.

@prefix indodax: <https://indodax.com/market>.

@prefix schema:<https://schema.org/InvestmentFund> .

indodax:Market a rdfs:Class .

indodax:Aset a rdfs:Class .

indodax:BTC rdfs:SubClassof indodax:Market .

indodax:Bitcoin rdfs:SubClassof indodax: Aset .

indodax:Harga a rdf:Property .

indodax:Harga rdfs:domain indodax:Market .

indodax:Harga rdfs:range xsd:string .

indodax:Bitcoin a indodax:Market ;

indodax:Bitcoin indodax:harga "812.498.000"xsd:Integer ;

indodax:Bitcoin indodax:market indodax:BTC ;

indodax: Bitcoin indodax:price .